

inderdaad een onmiskenbaar verband tussehen de ontwikkeling van het accountantsberoep en de accountantsdagen.

Het was goed gezien van de N. A. V. toen deze jonge vereniging in 1907 den eersten accountantsdag organiseerde. Om daarvan een indruk te geven laten wij hieronder een lijst volgen van de op die 25 dagen behandelde onderwerpen met vermelding van den inleider.

- 1907 *Th. Limperg Jr.*: De wettelijke regeling van het Accountantsberoep in Nederland.
G. L. Schlimmer: De verantwoordelijkheid van den accountant.
J. Beerenborg: Openbaarheid en unificatie van balanssen.
- 1908 *Dr. D. Bos*: Wettelijke regeling van het accountantsberoep.
J. J. M. H. Nijst: De accountantsverklaring.
- 1909 *Chs. Miserooy*: Statuten van Naamlooze Vennootschappen, speciaal over administratie, balans, winst- en verliesrekening en winstverdeling.
S. Hoofiën: De accountantsverklaring.
- 1911 *Mr. J. Limburg*: Wetsontwerp op de Naamlooze Vennootschap.
Prof. J. G. Ch. Volmer: Wetsontwerp op de Staatsbedrijven.
- 1912 *Mr. G. van Slooten Azn.*: Wettelijke regeling van de publicatie der jaarstukken van Naamlooze Vennootschappen.
G. P. Hogeweg: Waardebepaling der activa voor de balans.
- 1913 *Prof. Mr. Paul Scholten*: Geding voor scheidslieden.
C. van Uden: Winst, winstverdeling en winstuitkeering.
- 1915 *Prof. Dr. van Embden*: Staatsbedrijf en commercialisme.
W. H. Elles: Over beheer en controle bij Naamlooze Vennootschappen.
- 1916 *Mr. H. J. Nieboer*: De wet op de oorlogswinstbelasting.
J. Bosman Azn.: De invloed van den rentestand op de balans.
- 1917 *Prof. G. Mannoury*: De filosofische grondslagen der verantwoordelijkheid.
Th. Limperg Jr.: Prijsregeling en prijsovereenkomsten in vereenigingen van nijverheidsondernemingen.
- 1918 *Prof. Mr. Dr. G. W. J. Bruins*: Conjunctuurverschijnsel en onderneming.
James Polak: Goodwill.
- 1919 *Prof. Mr. J. A. Veraart*: De nieuwe economische maatschappij en iets over de plaats daarin voor den accountant.
P. Klijnveld: Controle bij banken.
- 1920 *Prof. Mr. Dr. H. W. C. Bordewijk*: Bedrijfshuishoudkunde in haar verband tot de volkshuishoudkunde en haar beteekenis voor den accountant.
J. van Voorst: De financieele toestand in verband met de circulatiebanken.
- 1921 *Mr. M. Oppenheimer*: Stroomannen in aandeelhoudersvergaderingen bij aandeelen aan toonder.
Dr. A. Sternheim: Het bezuinigingsvraagstuk bij openbare lichamen.
- 1922 *Prof. Mr. Dr. H. Frijda*: De plaats van den ondernemer in de economie.
Prof. Dr. N. J. Polak: Is een algemeene inrichtingsleer bestaanbaar?
- 1923 *Prof. Mr. E. M. Meijers*: Aansprakelijkheid en décharge van directeurs van Naamlooze Vennootschappen.
Ir. D. H. Stigter en H. R. Reder: De grondslagen der samenwerking tussehen raadgevend ingenieur en accountant.

- 1924 *Mr. M. H. A. Schadee*: Reorganisatie van Naamlooze Vennootschappen.
R. A. Dijker: De invloed van de belastingen, in het bijzonder de inkomsten-, dividend- en tantiëmebelasting op het bedrijf.
- 1925 *Prof. Mr. E. J. J. van der Heijden*: Het wetsontwerp 1925 op de naamlooze vennootschappen.
Jac. Lampe: Eenige beschouwingen naar aanleiding van het wetsontwerp 1925 op de naamlooze vennootschappen.
- 1927 *Prof. Dr. Ir. J. Goudriaan*: Enkele opmerkingen over horizontale bedrijfconcentratie als middel tot verhooging van de productiviteit.
J. Pelsers Jr.: De taak en de positie van den accountant bij publiekrechtelijke lichamen.
- 1928 *Prof. Mr. F. de Vries*: Eenige opmerkingen over de wettelijke regeling der ondernemerscombinaties.
C. A. Blazer: Het gebruik van machinale hulpmiddelen in de administratie en de invloed daarvan op de controle.
- 1929 *Mr. A. J. van Hengel*: Opmerking over de rol der Handels- (of Algemeene) banken in Nederland bij kapitaalverschaffing.
Joh. J. Moret: Een en ander over de staatcomptabiliteit.
- 1930 *Prof. Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart*: Enkele opmerkingen over de conjunctuurpolitiek.
J. van Hamersveld: Enkele opmerkingen over de controle bij groote bedrijven.
- 1931 *Jan Schilthuis*: De crisis in den akkerbouw en de bemoeiingen der regeeringen met graanprijzen en graanverbouw.
H. Munnik: De publieke verantwoording der naamlooze vennootschap in het jaarverslag.
- 1932 *Mr. J. W. Beijen*: Het vraagstuk van een internationalen muntstandaard.
T. Keuzenkamp: Kapitaalvorming in de onderneming.
- 1933 *Ch. I. J. M. Welter*: De economische verhouding tussehen Nederland en Nederlandseh Indië.
L. Polak: De verslaglegging bij holdingcompanies en enkele opmerkingen omtrent de accountantscontrole bij deze lichamen.
- 1934 *H. P. Gelderman C. M. zn.*: De bemoeiingen van de overheid met het bedrijfsleven.
H. R. Reder: De functie van den accountant bij de vorming van kartels en bij de uitvoering van kartelovereenkomsten.

Gezien de groote belangstelling uit officieele kringen en van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, van leden van het N. I. v. A. en van hare zusterverenigingen, den Ned. Bond v. A. en de Ned. Organisatie v. A., mag men dezen vijftienden accountantsdag in ieder opzicht geslaagd achten.

Mogen wij het N. I. v. A. toewenschen, dat het in staat zal blijken ten bate van de ontwikkeling van het accountantsberoep met steeds stijgend succes hare accountantsdagen te blijven organiseren.

A. M. VAN RIETSCHOTEN.

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, vallen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de

vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

Vraag

Inzake inkoop van aandelen

In de statuten van een familie-n.v. komt de volgende alinea voor:

„De vennootschap is bevoegd haar eigen aandelen, mits het volgestorte betreft, in te koopen tot een bedrag van niet meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal. Tot zoodanigen inkoop is de directie slechts bevoegd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.”

Van dit recht is door de n.v. gebruik gemaakt. Een gedeelte van de geplaatste en volgestorte aandelen is ingekocht en ten name der n.v. gesteld. Behalve deze stukken bezit de n.v. ook nog ongeplaatste aandelen. Deze laatste komen op de Balans voor onder het hoofd „Aandelen in Portefeuille”, de ingekochte onder het hoofd „Effecten”.

De n.v. oefent met deze ingekochte aandelen bij monde van haar directie stemrecht uit op de aandeelhoudersvergaderingen en toucheert dividend. Dit dividend is zodoende een winstcomponent in het eerstvolgende boekjaar.

Welke juridische, e.q. accountantiële bezwaren zijn tegen deze handelwijze in te brengen?

J. C. E. S.

Antwoord

Volgens art. 41a lid 2 Wetb. van Koophandel mag een naamlooze vennootschap volgestorte aandelen in haar maatschappelijk kapitaal voor eigen rekening onder bezwarenden titel slechts verkrijgen tot het bedrag in de akte van oprichting bepaald. In casu bevatten de statuten de vereischte regeling, zoodat de inkoop rechtsgeldig is.

Welke gevolgen zijn verbonden aan de verkrijging door de N.V. van haar eigen aandelen? Kunnen de rechten aan het aandeelhouderschap verbonden, met name het stemrecht en het recht op dividend, ook door de N.V. zelf worden uitgeoefend?

O.i. moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. Stemrecht en recht op dividend zijn rechten tegenover de N.V. Zij kunnen niet door de N.V. tegen zichzelf worden uitgeoefend, omdat de gerechtigde en de verplichte één en dezelfde zijn. Zolang de N.V. in het bezit harer eigen aandelen blijft, sluimeren derhalve de daaraan verbonden rechten. Zij mist het stemrecht, en het dividend, dat op de eigen aandelen wordt gedeclareerd, wordt niet uitgekeerd (en is derhalve niet belastbaar: verg. Mr. Smeets, *Dividend-belasting bij ingekochte eigen aandelen*, in *De Naamlooze Vennootschap*, 1e Jaarg., bl.242).

In denzelfden zin als wij oordeelen o.a. Prof. van der Heyden, *Handboek voor de naamlooze vennootschap naar Nederlandsch recht*, 2de dr. 1931, bl. 383 en Mr. de Kat, *Effectenbeheer*, 3de dr. 1931, bl. 45 verg. ook *Bijdenlijk, De N.V. in het bezit van haar eigen aandelen*, proefschr. 1911.

CH. Z.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Efficiency bij het maken van formulieren

Z. — Schr. ontwerpt geleideformulieren voor de contracten en de contractenadministratie van een maatschappij die in huurkoop verkoopt.
A III 3 *De Bedrijfseconoom Mei 1934*

Toepassing van machines in de administratie

Koster, J. — Schr. bespreekt in dit artikel de toepassing van machines in de verkoopstatistiek, voorts de toepassing van de adresseermachine en het gebruik van machines in bedrijven met ongeveer 30 facturen per dag.
A III 3 *De Bedrijfseconoom Mei 1934*

Centralisatie van boekhoudingen en kassen van gemeentebedrijven

Venverloo, A. — Schr. geeft een overzicht van de organisatie van een centrale boekhouding en behandelt een aantal modellen van de volgende gecombineerde boeken: inkoopboek voor alle bedrijven, kas-giro-boek van ontvangsten en kas-giro-boek van uitgaven. Voorts geeft schr. een vergelijking van de kosten bij centralisatie en decentralisatie.
A III 3 *Financieel Overheidsbeheer 15 Juli, 1 en 15 Augustus 1934*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De verhouding van den accountant ten opzichte van het beheer

Janssens, C. H. A. J. — Bovenstaand onderwerp wordt besproken, waarbij ook de tegenstelling tusschen de zg. „Rotterdamsche en Amsterdamsche school” ter sprake komt.
A IV 2 *Accountancy Mei/Juni 1934*

De controle op de gemeentelijke takken van dienst

M. — Schr. geeft eenige richtlijnen voor de controle op de gemeentelijke takken van dienst.
A IV 3 *Financieel Overheidsbeheer 15 Juli 1934*

Examination of a bank

Nieden, L. zur — Betreft een zelfstandig balansonderzoek bij een bank. Aan de resultatenrekening wordt zoo goed als geen aandacht besteed.
A IV 3 *The Journal of Accountancy Juli 1934*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

La statistique et les affaires

Gascuel, J. — Bespreekt in het bijzonder de principes der grafische methoden en de verschillende grafische voorstellingen.
B a III 2 *L'Organisation Mei 1934*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Systems of costing

Glynnne Williams, R. — In een serie artikelen worden de verschillende methoden van kostprijsberekening behandeld.
B a IV 2 b *The Accountant's Journal Mei, Juni en Juli 1934*

Volledige kostprijsstatistiek van electriciteitsbedrijven en haar invloed op de tarieven

Lulofs, dr. W. — Schr. betreurt, dat in de kostprijsstatistieken van electriciteitsbedrijven zoo weinig aandacht wordt geschonken aan de onderscheiding van productiekosten en distributiekosten. Vooral de analyse der distributiekosten (o.m. in een jaarlijksch vast bedrag per installatie onafhankelijk van de kosten der stroomlevering) is belangrijk, omdat zij aanleiding gaf tot de constructie van het vastrecht-tarif hier te lande.

Schr. komt in dit artikel nog eens uitvoerig terug op het wezen van